

TAYANCH-HARAKAT APPARATI BUZILGAN O'QUVCHILARNI KORREKSION O'QITISH

Raxmatova Dilshoda Rahimova

Buxoro innovatsion tibbiyot texnikumi

Anatomiya va fiziologiya fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14630819>

Maqsad. Tayanch-harakat apparatidagi turli buzilishlar bolalarni o'qitish va tarbiyalashda muayyan muammolarni keltirib chiqarishini o'rganishdan iborat.

Material va metodlar. Tayanch-harakat apparati patologiyasi bo'lgan bolalarda asosiy buzilish harakatlanishdagi nuqson hisoblanadi. Bunday nuqsonlarga ega bolalarning 89 % ini serebral paralichli bolalar tashkil etadilar. Ularda harakat buzilishi psixik va nutqiy buzilishlar bilan birga namoyon bo'ladi. Shu bois bu kabi bolalar nafaqat davolash va ijtimoiy yordamga, balki psixologik-pedagogik va logopedik korrektsiyaga ham muhtoj bo'ladilar va bolalar o'rtasida korreksion o'qitishni yo'lga qo'yish.

Natija va taxlillar. Ko'pgina tortishuv va muhokamalarga sabab bo'lgan usullardan biri bo'lib, o'tgan asrning 40 yillarida o'z ibtidosini boshlagan, harbiy shifokor, amerikalik Glen Doman tomonidan ishlab chiqilgan. Glen Doman urush yillarida og'ir miya jarohati olgan bolalarni davolaydi. Bemor bolalarga katta katta qizil harfli so'zlar yozilgan kartochkalar ko'rsatilardi va bir vaqtning o'zida unda yozilgaso'zlar talaffuz qilinardi. Darslar juda qisqa bo'lib, 5-10 soniya davom etar, ammo kun davomida bir necha marotaba takrorlanardi. Bu shaklda mashg'ulotlarda ishtirok etgan falaj holatida yotgan bolalar sekin-asta harakat qila boshlaydi, keyinchalik emaklash, yurish va hatto sog'lom bolalar kabi yugurish qobiliyatlari ham tiklanadi. Shu sababli, Glen Doman bir vaqtni o'zida ham oddiy hamda genial xulosaga keladi: ko'zni doimiy ravishda stimulyatsiya qilish miya faoliyatining umumiy faollashishiga sabab bo'ladi. Shundan so'ngra Doman bu usulni sog'lom bolalar orasida ko'radi. Bola tug'ilgandan e'tiboran, unga bu kabi kartochkalar ko'rsatiladi. Kartochkadagi so'zlar turli tuman bo'lishi mumkin: nuqtalardan iborat sonlar, qizil rang bilan yozilgan harflar, hayvonlar rasmi, arboblar rasmi, tabiat hodisalari. Bunday kartochkalarni Doman: ma'lumot bitlari (binary digit), deb atardi. Kartochkalar kun davomida bolaga bir necha marta, bir necha soniyaga ko'rsatilardi. Doman o'z usulini qo'llash natijasida daholarni tarbiya qilishiga ishonardi. Bu fikrni ko'pgina pedagog va psixologlar yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun qarash natijasida yuzaga kelgan taassurotlar muhim ekanligini tan olishlari ham tasdiqlaydi.

Xulosa. Tayanch-harakat apparatining tug'ma patologiyasi; sonning tug'ma chiqqanligi; bo'yin qiyshiqqligi; qiyshiq oyoqlik va oyoqning boshqa nuqsonlari; umurtqa pog'onasi rivojlanishidagi nuqsonlar (skolioz); qo'l yoki oyoqlarning rivojlanmaganligi va nuqsonlari; qo'li barmoqlarining anomal rivojlanishi; artrogripoz (tug'ma mayiblik) bolalar o'rtasida keng qo'llash va korreksion metodni tadbiq qilish.

References:

1. <http://www.kompy.info/pedagogika-kafedrasi-umumiy-pedagogika.html?page=92>
2. <https://azkurs.org/korreksion-pedagogika-asoslari-inklyuziv-talim-iplusive-edus.html?page=13>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/harakat-tayanch-a-zolari-jarohatlangan-bolalar-anomalbolalar-toifasidan-biri-sifatida>.